

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613593>

УДК 574.5

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ ОБИ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ОСК-2 ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

С.Ю. Мамагов,
магистрант 2 курса, напр. «Техносферная безопасность»

Е.С. Яценко,
к.б.н., доц.,
АлтГУ,
г. Барнаул

Аннотация: В статье представлены результаты гидрохимических и исследований, выполненных в 2018-2020 гг. Объектом исследования является качество воды р. Обь в зоне влияния коммунальных очистных сооружений г. Барнаула, а Предметом – динамика гидрохимических показателей качества воды р. Обь.

Данные для исследования предоставило предприятие – водопользователь ООО «Росводоканал» г. Барнаул. Общество по состоянию на 01.01.2021 года обслуживает: 2 речных водозабора, два комплекса очистных сооружений канализации, 22 канализационных насосных станций и др.

На основании полученных результатов дана оценка качества воды очистных сооружений канализации (ОСК) г. Барнаула за период исследования.

Ключевые слова: водохранилище, поверхностные водосемы, питьевое водоснабжение, качество воды

ASSESSMENT OF THE WATER QUALITY OF THE OB RIVER IN THE ZONE OF INFLUENCE OF OSK-2 BARNAUL VODOKANAL LLC

S.Y. Mamatov,

2nd year student, direction "Technospheric security"

E.S. Yatsenko,

PhD., Associate Professor,

AltGU,

Barnaul

Annotation: The article presents the results of hydrochemical studies carried out in 2018-2020. The object of the study is the water quality of the river. Ob in the survey of municipal treatment facilities in the city of Barnaul, and the Subject is the dynamics of hydrochemical indicators of water quality in the river. Ob.

Data for the study International enterprise – water user LLC "Rosvodokanal", Barnaul. As of 01.01.2022, the Company serves: 2 river water intakes, two complexes of sewage treatment facilities, 22 sewage pumping stations, etc.

For profit, an assessment of the water quality of the supply treatment facilities (SSC) of Barnaul was given for the study period.

Keywords: reservoir, surface reservoirs, drinking water supply, water quality

Вода – это ценнейший природный ресурс. Она играет важную роль в процессах жизнедеятельности, без неё невозможна жизнь. Сегодня чистота воды и водоёмов находится под угрозой. Основная причина – загрязнения водоемов, в основном, антропогенного характера. Отходы жизнедеятельности, промышленные стоки попадают в водоемы вместе со сточными водами, принося с собой большое количество загрязняющих веществ [1].

Ежегодно расход воды на Земле по всем видам водоснабжения составляет около 3300-3500 км³. При этом наибольшим потребителем остается сельское хозяйство около 70 % всего водопотребления используется именно в нём. Большое количество воды потребляет и промышленность: химическая и целлюлозно-бумажная, черная и цветная металлургия, энергетика. Большая часть воды после ее использования возвращается в реки в виде сильно загрязнённых сточных вод [2].

В реках и других водоемах происходит естественный процесс самоочищения вод. Но, в связи с резким увеличением производственных и

хозяйственно – бытовых стоков, поверхностные водоемы уже не справляются со столь значительным загрязнением. Поэтому возникла необходимость очищать, обезвреживать, и даже обеззараживать сточные воды [3].

Для создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки уже приняты законы, разработаны гигиенические нормативы, но выпускаемые стоки не всегда им соответствуют [4].

Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо постепенное, системное решение проблем водопользования. Для реализации поставленных задач необходимо осуществить ряд мер, направленных на разработку и внедрение новых технологий и технических средств по очистке воды [5].

Протяженность Оби в границах г. Барнаула составляет 47,0 км, площадь бассейна в пределах города – 620,5 км². Около 95 % воды, потребляемой городом, подается из р. Оби (5 % приходится на 33 артезианские скважины). Водопроводные очистные сооружения очищают порядка – 300 тысяч м³/сутки. Общее городское водопотребление составляет 240 тысяч м³/сутки. Общая протяженностью сетей водовода составляет 675,3 км, канализации – 524,2 км. (эксплуатацию муниципальных сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства с целью оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, осуществляет ООО «Барнаулский Водоканал») [6].

Барнаул обслуживают две площадки очистных сооружений канализации (ОСК) производительностью 390 тыс. м³/сут.). Первая, построенная ещё в 1971 году находится в поселке Восточный. Вторая, построенная в 1980-х годах, располагается за полигоном ТБО (научный городок). Десять лет назад ОСК-1 принимал 200 тыс. кубов канализационных стоков в сутки. С 2017 года это значение снизилось до 120-130 тыс. кубов [7].

Основной объем потребления воды приходится на жилищно-коммунальное хозяйство, так как население города (632 тыс. человек) с крупными и мелкими промышленными предприятиями потребляет воду на питьевые и технические нужды. Несмотря на то, что в Барнауле функционируют коммунальные очистные сооружения № 1 и № 2, где сточные воды города проходят полный цикл очистки, далеко не все сточные воды, сбрасываемые в реку Обь и ее притоки, соответствуют санитарным нормам. К сожалению, загрязнение реки Оби происходит за счет сброса в них недостаточно очищенных сточных вод или вообще неочищенных несанкционированных сбросов. Поступление в реку поверхностного стока с территории городов и сельскохозяйственных угодий еще больше ухудшает имеющуюся обстановку [8].

В связи с выше сказанным, цель работы – проанализировать качество воды р. Обь зоне влияния коммунальных очистных сооружений (ОСК-2) г. Барнаула по гидрохимическим показателям в 2018-2020 гг.

Оценка качества воды р. Обь проводилась по среднегодовым показателям: хлориды, нитраты, нефтепродукты, сульфаты, сухой остаток.

Все анализы выполнены в полном соответствии с нормативными документами. Отбор проб производился ежедневно в июле, августе и сентябре в 2018-2020 гг.

Результаты исследования качества воды р. Обь по гидрохимическим показателям представлены в таблицах 1-5.

Таблица 1 – Изменение концентрации хлоридов (мг/дм^3) выше и ниже города в 2018-2020 гг.

Год	Точка отбора	Июль	Август	Сентябрь
2018	Выше города	2,1	2,1	2,1
	Ниже города	<10	<10	<10
2019	Выше города	<1	<1	<1
	Ниже города	<10	<10	<10
2020	Выше города	<1	<1	<1
	Ниже города	<10	<10	<10

Таблица 2 – Изменение концентрации нитратов (мг/дм^3) выше и ниже города в 2018-2020 гг.

Год	Точка отбора	Июль	Август	Сентябрь
2018	Выше города	0,68	0,71	1,18
	Ниже города	0,88	0,81	0,79
2019	Выше города	0,8	0,69	0,85
	Ниже города	2,20	2,50	2,53
2020	Выше города	1,24	0,262	1,01
	Ниже города	2,0800	2,15	20,90

Таблица 3 – Изменение концентрации нефтепродуктов (мг/дм^3) выше и ниже города в 2018-2020 гг.

Год	Точка отбора	Июль	Август	Сентябрь
2018	Выше города	0,01	0,007	<0,005
	Ниже города	0,018	0,016	0,009
2019	Выше города	<0,005	0,007	0,0087
	Ниже города	0,014	0,034	0,034
2020	Выше города	0,0058	0,0069	0,0075
	Ниже города	0,0111	0,0110	0,0155

Таблица 4 – Изменение концентрации сульфатов (мг/дм³) выше и ниже города в 2018-2020 гг.

Год	Точка отбора	Июль	Август	Сентябрь
2018	Выше города	<10	<10	<10
	Ниже города	<20	<20	<20
2019	Выше города	<10	<10	<10
	Ниже города	<20	22,10	<20
2020	Выше города	<10	<10	<10
	Ниже города	<20	<20	<20

Таблица 5 – Изменение концентрации сухого остатка (мг/дм³) выше и ниже города в 2018-2020 гг.

Год	Точка отбора	Июль	Август	Сентябрь
2018	Выше города	127	119	140
	Ниже города	106	106	102
2019	Выше города	142	146	133
	Ниже города	119,00	123,00	123,00
2020	Выше города	133	140	117
	Ниже города	201,00	162,00	161,00

Вывод:

1. За анализируемый трёхлетний период максимальное поступление концентраций веществ на КОС-2 наблюдается: по хлоридам в июле, августе и сентябре в 2019 и 2020 гг., по нитратам в июле, августе и сентябре с 2018 по 2020 год., по нефтепродуктам в июле, августе и сентябре с 2018 по 2020 год., по сульфатам в июле, августе и сентябре с 2018 по 2020 год., по сухому остатку самые высокие различия концентрации были в июле, августе и сентябре в 2020 году.

2. За анализируемый трёхлетний период максимально эффективная очистка стоков на КОС-2 наблюдается по хлоридам в июле, августе и сентябре в 2018 году и по сухому остатку в июле, августе и сентябре в 2018 и 2019 гг.

Список литературы

[1] Загрязнение водоемов // [сайт] [Электронный ресурс]. – URL: <http://fedorenko.od.ua/index2.php.action> = ecology&id=117&page. (дата обращения: 25.01.2022).

[2] Максимов В.Н. Проблемы комплексной оценки качества природных вод (экологические аспекты) / В.Н. Максимов // Гидробиологический журнал. – М.: Агар, 1991. Т. 27. № 3. 89 с.

[3] Проблема очистки сточных вод. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.childflora.org>. (дата обращения: 25.01.2022).

[4] Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

[5] Мозговенко М.Г., Бычков Е.В. Оценка эффективности работы аэротенков на коммунальных очистных сооружениях №2 города Барнаула гидробиологическим методом // EDU.SECNA.RU: Материалы конференции Молодежь-Барнаул [Электронный ресурс]. – URL: http://edu.secna.ru/media/f/konf_molodej_barnaulu_2012/pdf. (дата обращения: 25.02.2022).

[6] Официальный сайт росводоканала [Электронный ресурс]. – URL: <http://barnaul.rosvokanal>. (дата обращения: 25.02.2022).

[7] Технологический регламент, ООО «Барнаульский Водоканал», цех ОСК – 1: РД-3578240-1235-01 – Барнаул, 2011.

[8] Научно-популярная энциклопедия «Вода России» [Электронный ресурс]. – URL: <http://water-rf.ru>. (дата обращения: 02.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Water pollution // [website] [Electronic resource]. – URL: <http://fedorenko.od.ua/index2.php.action=ecology&id=117&page>. (date of access: 25.01.2022).

[2] Maksimov V.N. Problems of a comprehensive assessment of the quality of natural waters (environmental aspects) / V.N. Maksimov // Hydrobiological journal. – М.: Агар, 1991. Т. 27. No. 3. 89 p.

[3] The problem of wastewater treatment. [Electronic resource]. – URL: <http://www.childflora.org>. (date of access: 25.01.2022).

[4] Federal Law of March 30, 1999 N 52-FZ (as amended on July 13, 2020) "On the sanitary and epidemiological well-being of the population".

[5] Mozgovenko M.G., Bychkov E.V. Assessment of the efficiency of the operation of aerotanks at municipal treatment facilities No. 2 of the city of Barnaul by the hydrobiological method // EDU.SECNA.RU: Materials of the Youth-Barnaul conference [Electronic resource]. – URL: http://edu.secna.ru/media/f/konf_molodej_barnaulu_2012/pdf. (Date of access: 02/25/2022).

[6] Official website of Rosvodokanal [Electronic resource]. – URL: <http://barnaul.rosvokanal>. (Date of access: 02/25/2022).

[7] Technological regulations, Barnaul Vodokanal LLC, OSK shop – 1: RD-3578240-1235-01 – Barnaul, 2011.

[8] Popular science encyclopedia "Water of Russia" [Electronic resource]. – URL: <http://water-rf.ru>. (date of access: 04/02/2022).

© С.Ю. Маматов, Е.С. Яценко, 2022

Поступила в редакцию 17.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Маматов С.Ю., Яценко Е.С. Оценка качества воды реки Оби в зоне влияния ОСК-2 ООО «Барнаульский Водоканал» // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 22-28. URL: <https://ip-journal.ru/>